

Os Efeitos da (VNI) Ventilação Não Invasiva na Crise Asmática na Terapia Intensiva

(The Effects of Non-Invasive Ventilation in Asthmatic Crisis in Intensive Care)

Renan Alonso da Silva¹; Thays Ingrid Rodrigues Ribeiro Alonso²; Sérgio Lopes Estrela³; Felipe Gomes de Oliveira Neves⁴; Sergiane Rodrigues Calazani⁵; Maria Aparecida Calazani⁶; Rafaela Fernandes Teixeira⁷; Yuri Monteiro da Silva⁸; Maria Bárbara Barreyra de Medeiros⁹; Janaína Wandelli Araujo¹⁰; Tatiana Chiabai de Carvalho Dias¹¹; Wanderson Alves Ribeiro¹²

1. Fisioterapeuta; Acadêmico de Medicina pela Universidade Iguazu (UNIG).
2. Fisioterapeuta.
3. Fisioterapeuta
4. Advogado; Acadêmico de Medicina pela Universidade Iguazu (UNIG).
5. Acadêmica de Medicina pela Universidade Iguazu (UNIG).
6. Acadêmica de Medicina pela Universidade Iguazu (UNIG).
7. Educação Física; Administração; Acadêmica de Medicina pela Universidade Iguazu (UNIG).
8. Arquiteto de Softwares; Acadêmico de Medicina pela Universidade Iguazu (UNIG).
9. Enfermeira. Acadêmica de Medicina pela Universidade Iguazu (UNIG).
10. Acadêmica de Medicina pela Universidade Iguazu (UNIG).
11. Advogada. Acadêmica de Medicina pela Universidade Iguazu (UNIG).
12. Enfermeiro. Mestre e Doutor em Ciências do Cuidado em Saúde pelo PACCS-UFF; Acadêmico de Medicina pela Universidade Iguazu (UNIG).

Article Info

Received: 19 November 2024

Revised: 5 December 2024

Accepted: 5 December 2024

Published: 5 December 2024

Corresponding author:

Wanderson Alves Ribeiro

Enfermeiro. Mestre e Doutor em Ciências do Cuidado em Saúde pelo PACCS-UFF; Acadêmico de Medicina pela Universidade Iguazu (UNIG)

wandersonalves@hotmail.com

Palavras-chave:

Asma; Ventilação Não Invasiva (VNI); Terapia Intensiva.

Keywords:

Asthma; Non-Invasive Ventilation (NIV); Intensive Therapy.

RESUMO (POR)

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, caracterizada por vários sintomas, como os sibilos, a dispneia, a opressão torácica e a tosse, que são desencadeados pelo brocoespasmo, processo que ocorre pelo aumento da secreção das mucosas, aumentando assim, a redução do calibre do brônquio e consequente aumento na resistência das vias aéreas. O mecanismo de funcionamento da VNI na crise de asma visa o efeito broncodilatador, pois diminui o trabalho respiratório, diminui a resistência de vias aéreas, reexpande áreas de atelectasia, promove a remoção de secreção e permite um repouso dos músculos inspiratórios. O objetivo desse estudo foi revisar a literatura sobre o efeito da ventilação não invasiva em pacientes asmáticos. Realizou-se levantamento bibliográfico baseada nas literaturas portuguesas e inglesas entre o período de 2003 a 2016 nas bases de dados Pubmed, Medline, Lilacs, Scielo, buscadores on line e referências citadas pelos artigos encontrados. Concluiu-se que o uso da ventilação não invasiva como tratamento da asma tem efeito benéfico, pois reduz os sintomas da patologia. O estudo mostrou principalmente efeitos positivos quando a VNI foi utilizada nos casos de exacerbação da doença, reduzindo a sensação de dispneia, evitando a intubação orotraqueal (IOT) e consequente diminuição da taxa de mortalidade.

ABSTRACT (ENG)

Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways, characterized by several symptoms, such as wheezing, dyspnea, chest tightness and cough, which are triggered by brochospsasm, a process that occurs due to increased secretion of mucous membranes, thus increasing the reduction in bronchial caliber and consequent increase in airway resistance. The working mechanism of NIV in asthma attacks aims at the bronchodilator effect, as it reduces the work of breathing, reduces airway resistance, re-expands areas of atelectasis, promotes the removal

of secretions and allows the inspiratory muscles to rest. The objective of this study was to review the literature on the effect of non-invasive ventilation in asthmatic patients. A bibliographical survey was carried out based on Portuguese and English literature between the period 2003 and 2016 in the databases Pubmed, Medline, Lilacs, Scielo, online search engines and references cited by the articles found. It was concluded that the use of non-invasive ventilation as a treatment for asthma has a beneficial effect, as it reduces the symptoms of the pathology. The study showed mainly positive effects when NIV was used in cases of disease exacerbation, reducing the sensation of dyspnea, avoiding orotracheal intubation (OTI) and a consequent reduction in the mortality rate.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas caracterizada por uma hiperatividade exacerbada em resposta a diversos estímulos ou fatores desencadeantes. Essa hiperatividade resulta na obstrução das vias aéreas, o que limita o fluxo de ar (Souza et al., 2023.) O quadro clínico da asma é exacerbado por três mecanismos principais: a broncoconstrição, que causa o estreitamento dos brônquios; a produção excessiva de muco, que pode obstruir as vias aéreas; e o aumento da inflamação, que agrava a sensibilidade e a resposta das vias aéreas a novos estímulos. Juntos, esses fatores contribuem para os sintomas típicos da asma, como falta de ar, chiado e tosse, impactando significativamente a qualidade de vida dos pacientes (Campos, 2007; Guimarães et al., 2023).

As alterações anatomopatológicas associadas à asma envolvem uma série de mudanças estruturais nas vias aéreas. Entre essas alterações estão a presença de células inflamatórias, que se acumulam nos tecidos das vias aéreas, e a exsudação de plasma que contribui para o edema local. Além disso, a hipertrofia da musculatura lisa peribronquial é comum, refletindo o aumento da massa muscular ao redor dos brônquios. Outros achados típicos incluem a formação de tampões mucosos, que podem obstruir as vias aéreas, e o desnudamento do epitélio brônquico, caracterizado pela perda da camada protetora das vias aéreas. Essas alterações contribuem para a obstrução do fluxo aéreo e são indicativas da natureza inflamatória da asma (Oliveira et al., 2020).

A principal característica fisiopatogênica da asma é a inflamação brônquica, que resulta das interações complexas entre células inflamatórias, mediadores químicos e células estruturais das vias aéreas. Este processo inflamatório está presente em todos os pacientes com asma, independentemente da gravidade ou da duração da doença. Mesmo indivíduos com asma de início recente, formas leves da doença, e até mesmo aqueles que permanecem assintomáticos, demonstram evidências desta inflamação brônquica. A inflamação crônica é, portanto, uma característica essencial da asma e desempenha um papel central na sua patogênese e na resposta aos estímulos que desencadeiam os episódios asmáticos (Stirbulov, 2006; Campos, 2007; Grande et al., 2020).

A inflamação brônquica, um processo crônico e complexa que afeta as vias aéreas. Esta inflamação resulta da interação entre células inflamatórias, mediadores químicos e células estruturais das vias aéreas, levando a uma série de alterações que comprometem a função respiratória. O processo inflamatório é responsável pelo aumento da resposta das vias aéreas a estímulos, resultando em broncoconstrição, produção excessiva de muco e edema da mucosa. A inflamação brônquica está presente em todos os pacientes asmáticos, incluindo aqueles

com asma de início recente, formas leves da doença e até mesmo indivíduos assintomáticos. Esse fenômeno inflamatório é central para a patogênese da asma e desempenha um papel crucial na manifestação dos sintomas e na resposta aos tratamentos (Souza; Silva, 2022).

As alterações fisiológicas da asma são definidas através da liberação de mediadores químicos pelos mastócitos das vias aéreas (histamina e leucotrienos) que desencadeiam a resposta do sistema nervoso parassimpático, gerando a broncoconstrição, edema de mucosa e respostas imunes. Suas características se dão pelo brocoespasm, que ocorre pelo aumento da secreção das mucosas levando a formação de rolhas de muco e aumentando a obstrução. A patologia traz como principais sintomas os sibilos, a dispneia, a opressão torácica e a tosse, seus sintomas ocorrem geralmente à noite ou no início da manhã e seu diagnóstico clínico é dado através da variabilidade dos mesmos (Stumm et al., 2021).

O desencadeamento da asma pode ocorrer devido a irritantes inespecíficos, como fumaça, odores fortes, esforço físico ou exposição a aeroalérgenos. Durante uma crise asmática, um dos principais sinais é a hiperinsuflação pulmonar, resultante da expiração incompleta. Além disso, outros sinais físicos podem indicar uma grave limitação do fluxo aéreo, incluindo taquicardia (frequência cardíaca superior a 120 batimentos por minuto), taquipneia (frequência respiratória superior a 30 respirações por minuto), uso dos músculos respiratórios acessórios, fala monossilábica ou incapacidade total de falar, dispneia intensa, alterações no nível de consciência, cianose e choque. Esses sinais físicos refletem a gravidade da crise asmática e a necessidade urgente de intervenção para aliviar a obstrução das vias aéreas e restaurar a função respiratória adequada (Tabalipa; Silva, 2012; Souza et al., 2013).

Para Carvalho (2003), o uso da ventilação não invasiva (VNI) como tratamento da asma é benéfico, pois diminui o trabalho respiratório, causa broncodilatação, diminui a resistência de vias aéreas, reexpande áreas de atelectasia, promove a remoção de secreção, permite um repouso dos músculos inspiratórios e do diafragma além de diminuir os efeitos hemodinâmico adversos de uma pressão pleural inspiratória muito negativa. Além de funcionar como um gerador de fluxo variado que permite controle independente da pressão inspiratória e da pressão expiratória positiva em vias aéreas, a VNI tem a vantagem de ser associado à broncodilatadores por via nebulizada através do circuito inspiratório do aparelho.

Diante do exposto, o objetivo principal deste estudo é revisar a literatura existente sobre o efeito da Ventilação Não Invasiva (VNI) em pacientes asmáticos. Os objetivos específicos do estudo incluem: (1) detalhar a fisiopatologia da asma, oferecendo uma compreensão aprofundada dos mecanismos

subjacentes à doença; (2) esclarecer o conceito de Ventilação Não Invasiva e sua importância clínica, destacando seus princípios e benefícios; e (3) correlacionar a utilização da VNI com o manejo da asma, explorando como esta abordagem pode influenciar o tratamento e a qualidade de vida dos pacientes asmáticos. Essa revisão pretende oferecer uma visão abrangente e crítica sobre a aplicação da VNI no contexto da asma, ajudando a identificar possíveis benefícios e limitações desta técnica no manejo da condição.

METODOLOGIA / METHODS

O presente estudo foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico em setembro de 2024. Esta revisão de literatura PubMed, BIREME, LILACS, MEDLINE, Google Acadêmico e revistas científicas especializadas. O objetivo era obter uma visão abrangente e atualizada sobre os temas abordados.

Para a busca de referências, foram utilizadas palavras-chave específicas: "Fisioterapia Respiratória", "DPOC", "Técnicas de Fisioterapia Respiratória", "Fraqueza Muscular" e "Reabilitação Pulmonar". Essas palavras-chave foram selecionadas para maximizar a coleta de informações relevantes e garantir uma análise aprofundada dos tópicos de interesse.

Os critérios de exclusão foram rigorosos para manter o foco da revisão. Foram excluídos artigos que não estavam diretamente relacionados aos temas da revisão, como aqueles que abordavam tratamento para tabagismo, efeitos de medicamentos, vacinas, e artigos duplicados. Apenas artigos indexados entre 2003 e 2014 foram incluídos na análise. A pesquisa foi direcionada a estudos de caso controle, e foram avaliados aspectos como função pulmonar, sintomas, qualidade de vida e exercícios físicos.

RESULTADOS / RESULTS

O estudo consistiu em uma revisão de literatura detalhada e na análise dos dados obtidos através de uma busca extensiva nas seguintes bases de dados: PubMed, Medline, LILACS, SciELO, e diversos buscadores online. A revisão abrangeu o período de 2003 a 2016, garantindo a inclusão de fontes relevantes e atualizadas. Foram selecionados 15 artigos que atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos para esta revisão. Esses critérios incluíam a presença de informações sobre a patologia da asma, o uso de ventilação não invasiva (VNI) e a relação entre a VNI e os efeitos na asma.

Os artigos foram criteriosamente escolhidos com base na sua relevância e qualidade metodológica, garantindo que contribuíssem de forma significativa para a compreensão do impacto da VNI na asma. Foram excluídos todos os artigos que não respondiam adequadamente aos objetivos da revisão, incluindo aqueles que não abordavam a interseção entre asma e ventilação não invasiva, ou que não ofereciam dados pertinentes para a análise proposta. Esta abordagem rigorosa assegura a validade e a relevância dos resultados encontrados, proporcionando uma base sólida para as conclusões do estudo sobre a eficácia e os efeitos da VNI no manejo da asma.

foi conduzida com base em critérios rigorosos para garantir a qualidade e relevância das informações obtidas. A pesquisa incluiu uma análise de livros e artigos indexados em importantes bases de dados eletrônicas, como a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), a Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), e a Biblioteca Eletrônica Científica (SCIELO). Além disso, foram consultadas também a Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) e outras fontes relevantes.

Os materiais revisados foram publicados no intervalo de 2001 a 2013 e foram selecionados com base em critérios de qualidade bibliográfica, incluindo aqueles escritos em português ou inglês. As bases de dados pesquisadas incluíram Scielo,

DISCUSSÃO / DISCUSSION

A crise asmática é desencadeada pela redução do calibre dos brônquios, o que leva a um aumento significativo na resistência das vias aéreas. Esse fenômeno resulta na diminuição dos fluxos expiratórios máximos e nos volumes expirados, contribuindo para a oclusão prematura das vias aéreas. A hiperinsuflação pulmonar é uma consequência crítica deste processo, caracterizada por um aumento da capacidade residual funcional (CRF) além dos valores previstos. Essa alteração nos volumes pulmonares durante uma crise asmática é uma das modificações mais significativas e afeta diretamente a mecânica dos músculos respiratórios. A hiperinsuflação pulmonar impõe um maior esforço respiratório ao paciente, pois os pulmões distendidos exigem um trabalho adicional para a ventilação.

Esse aumento no trabalho respiratório não só compromete a capacidade do paciente de sustentar a respiração espontânea, mas também leva a mudanças substanciais na performance muscular respiratória. O esforço adicional necessário para expelir o ar dos pulmões hiperinsuflados resulta em fadiga muscular e desconforto respiratório significativo. A alteração na relação ventilação-perfusão, associada à hiperinsuflação, também causa modificações nos gases sanguíneos, agravando ainda mais a condição clínica do paciente. Em termos fisiológicos, a hiperinsuflação resulta em uma sobrecarga de trabalho respiratório, alterando a eficiência da ventilação e a oxigenação, o que pode levar a hipoxemia e hipercapnia, complicações que necessitam de intervenção rápida e eficaz (Filho, 2016).

Além disso, a interação complexa entre a resistência aumentada das vias aéreas e a capacidade reduzida de expulsar o ar contribui para a manutenção do estado asmático e para a dificuldade de controle da crise. O impacto dessa mecânica alterada na respiração espontânea pode levar a um ciclo vicioso de maior esforço respiratório e agravamento dos sintomas asmáticos. A compreensão dessas alterações é crucial para o desenvolvimento de estratégias de manejo eficazes, incluindo a utilização de ventilação não invasiva, que pode ajudar a aliviar a carga respiratória e melhorar a oxigenação durante as crises asmáticas. Portanto, é essencial que os profissionais de saúde abordem a crise asmática com um plano de tratamento bem fundamentado, adaptado às necessidades individuais dos pacientes, para otimizar o alívio dos sintomas e a recuperação da função respiratória (Filho, 2016).

De acordo com Fernandes et al., (2013), a asma representa um grave problema de saúde pública global devido à sua elevada morbimortalidade e ao impacto significativo que exerce sobre pacientes, familiares, governos e sistemas de saúde. A cada ano, estima-se que aproximadamente 250.000 mortes estejam associadas à asma, destacando a gravidade da condição e a necessidade urgente de estratégias eficazes de manejo e prevenção. A mortalidade por asma está associada a uma série de fatores de risco que exacerbam a gravidade da doença e aumentam a probabilidade de óbito. Entre esses fatores, destacam-se o tabagismo, que tem sido consistentemente associado a um pior prognóstico asmático, e a baixa condição socioeconômica, que frequentemente limita o acesso a cuidados médicos adequados e a tratamento contínuo.

Além disso, a frequência de uso de corticoides, a necessidade de intubação prévia, e um histórico de exacerbações graves súbitas são fatores críticos que contribuem para a gravidade das crises asmáticas e para a mortalidade associada. Internações em unidades de terapia intensiva (UTI), hospitalizações frequentes e atendimentos de emergência também são indicadores importantes da gravidade da asma e do impacto significativo que a doença pode ter sobre a qualidade de vida dos pacientes. Essas condições não apenas aumentam a carga sobre os sistemas de saúde, mas também refletem a necessidade de intervenções mais eficazes e personalizadas no manejo da asma.

A alta taxa de mortalidade e a frequência de complicações graves destacam a importância de uma abordagem integrada e multifacetada no tratamento da asma. Isso inclui a implementação de medidas preventivas, como a cessação do tabagismo, a melhoria das condições socioeconômicas e o aprimoramento do acesso a tratamentos adequados. Além disso, é crucial que os sistemas de saúde desenvolvam estratégias para a gestão eficaz das exacerbações asmáticas e para a educação dos pacientes sobre a importância do tratamento contínuo e da adesão ao plano de manejo. Somente através de uma abordagem abrangente e coordenada será possível reduzir a mortalidade associada à asma e melhorar os resultados de saúde para os pacientes afetados.

As mortes por asma, na maioria dos casos, são evitáveis, uma vez que frequentemente resultam do controle inadequado de diversos fatores críticos. Em primeiro lugar, a falta de conhecimento sobre a doença por parte dos pacientes e de seus familiares desempenha um papel significativo. Muitas vezes, a compreensão limitada sobre a natureza da asma, seus gatilhos e a importância da adesão ao tratamento contribui para a gestão inadequada da condição. Sem um plano de cuidados bem estabelecido, os pacientes podem enfrentar dificuldades em monitorar e ajustar suas medicações de acordo com a gravidade dos sintomas.

Outro fator crucial é a falha na identificação da gravidade das crises asmáticas e na prescrição da terapia apropriada. A ausência de uma abordagem sistemática para avaliar a intensidade das crises pode levar a um tratamento inadequado e à progressão dos sintomas. O tratamento emergencial também desempenha um papel essencial; a administração inadequada de medicamentos durante uma crise pode comprometer a eficácia do manejo e resultar em complicações graves.

Além disso, o retardo nas hospitalizações e a dificuldade no acesso aos cuidados de saúde adequados podem agravar significativamente a condição do paciente. A demora em buscar atendimento médico ou a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade pode impedir a intervenção precoce e a correção de problemas emergentes.

O acesso a medicamentos essenciais e a profissionais especializados é igualmente vital. Sem esses recursos, a capacidade de controlar a asma e prevenir exacerbações é severamente comprometida. Portanto, a integração de estratégias de educação, planos de cuidados personalizados e acesso adequado a tratamentos e especialistas é fundamental para melhorar os resultados e reduzir a mortalidade associada à asma. A implementação de medidas para abordar esses desafios pode salvar vidas e melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes asmáticos.

A principal meta do tratamento da asma é alcançar um controle eficaz da doença por períodos prolongados e prevenir exacerbações, garantindo assim a qualidade de vida do paciente. Isso envolve não apenas a utilização de terapias farmacológicas adequadas, mas também uma abordagem educacional abrangente. A educação do paciente é um componente essencial para o controle da asma, pois permite que os indivíduos reconheçam os sinais de alerta, compreendam a importância da adesão ao tratamento e evitem fatores desencadeantes. A combinação de educação com a terapia farmacológica é crucial para minimizar a frequência e a gravidade das crises asmáticas.

O controle efetivo das crises asmáticas resulta em um menor risco de mortalidade e de exacerbações graves. Stirbulov (2006) destaca a importância de identificar vários aspectos que indicam um maior risco para os pacientes asmáticos. Entre os fatores de risco mais significativos estão as crises graves anteriores que necessitaram de ventilação mecânica ou internação em unidades de terapia intensiva. Esses episódios são fortemente associados a crises fatais ou quase fatais e indicam a necessidade de um acompanhamento mais rigoroso e de uma gestão intensiva da doença.

Outros fatores de risco incluem a ocorrência de três ou mais visitas a serviços de emergência ou duas ou mais hospitalizações por asma nos últimos doze meses. Esses indicadores podem sugerir um controle inadequado da doença e a necessidade de ajustes no tratamento. O uso frequente de corticosteroides sistêmicos e de dois ou mais frascos de broncodilatadores por mês também são sinais de que a asma não está bem controlada e podem refletir a gravidade da doença.

Problemas psicossociais, como depressão e baixo nível socioeconômico, além da presença de comorbidades como doenças cardiovasculares ou psiquiátricas, podem agravar o quadro asmático e complicar o tratamento. A má percepção do grau de obstrução pelas pessoas afetadas também pode contribuir para um controle inadequado da doença, uma vez que a percepção incorreta pode levar a uma adesão deficiente ao tratamento e à subestimação da gravidade dos sintomas.

Portanto, é fundamental que o tratamento da asma não se restrinja apenas à administração de medicamentos, mas também inclua uma avaliação abrangente dos fatores de risco e uma

abordagem educacional personalizada. Isso garante uma gestão mais eficaz da doença e reduz significativamente o risco de crises graves e complicações associadas.

Limitações e Vantagens

Segundo Martire (2012), os pacientes com exacerbações agudas de asma devem ser tratados de forma agressiva no setor de emergência. Os pacientes que não melhoram ou aqueles que apresentam piora devem ser hospitalizados ou encaminhados para a unidade de terapia intensiva já que terão um maior monitoramento. A falta de resposta ao tratamento pode causar deterioração e desenvolvimento de (IR) insuficiência respiratória, necessitando o paciente de suporte ventilatório. Pacientes internados podem beneficiar-se de agentes anestésicos inalatórios, para promover broncodilatação, ou de broncoscopia, para aliviar a obstrução das vias respiratórias por atelectasias resultantes da obstrução brônquica. A intervenção médica e o estratégico uso da ventilação mecânica minimizam a hiperinsuflação dinâmica e evitam o aumento da taxa de mortalidade devido à asma aguda grave. Para lidar com a patologia, é necessário que se avalie a real gravidade da mesma, pois um tratamento é bem-sucedido quando se tem melhora da qualidade de vida, maior controle possível dos sintomas, reduzida variabilidade da obstrução ao fluxo aéreo e menor número de exacerbações e frequência de visitas aos hospitais.

Para essa manutenção se faz necessário o emprego de medicações inalatórias em doses adequadas, no controle ambiental e no auto manejo da doença (Tabalipa; Silva, 2012; Ferreira et al., 2009), define a ventilação não invasiva (VNI) como a aplicação de um suporte ventilatório sem recurso a métodos invasivos da via aérea, como intubação orotraqueal e/ou traqueostomia, na qual vem sendo crescente seu uso, quer em patologia aguda, como nas unidades de cuidados intensivos, quer na doença respiratória crônica. Seus principais objetivos são a diminuição do trabalho respiratório e a melhora das trocas gasosas assim como, a vantagem de evitar o desconforto da intubação orotraqueal (IOT), não necessitar de sedação pela IOT (evitando seus efeitos adversos) e reduzir as pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAV). O uso da VNI, bem como suas diversas modalidades, difundiu-se de forma complementar as técnicas convencionais durante a fisioterapia respiratória otimizando a reexpansão pulmonar, auxiliando na remoção de secreção e diminuindo o trabalho respiratório durante o treinamento da musculatura respiratória.

Além de aumentar a tolerância do paciente ao tratamento durante a fisioterapia, reduzindo a sensação de dispnéia, e aumentando sua adesão (Filho, 2016) Na visão de Soroksky, Stav e Shpirer, (2003), a modalidade ventilatória tem si mostrado eficaz em pacientes com insuficiência respiratória aguda, devido a edema pulmonar e exacerbações da DPOC, porém seu papel em um ataque de crise asmática, ainda é incerto, portanto o mesmo realizou um estudo piloto para comparar o tratamento da asma convencional com ventilação por pressão de dois níveis (bilevel), mais tratamento convencional em pacientes com um ataque de asma grave internados no serviço de emergência. Trinta pacientes com um ataque de asma grave foram recrutados a partir de um grupo maior de 124 pacientes asmáticos atendidos no serviço de

emergência e o estudo chegou à conclusão que o uso da ventilação não invasiva na exacerbação da asma pode ser utilizado em conjunto com o tratamento medicamentoso para o cuidado de pacientes selecionados com exacerbação aguda e grave da doença, melhorando a função pulmonar, aliviando o ataque mais rápido e reduzindo significativamente a necessidade de hospitalização.

O uso da VNI é comprovado, seguro e eficaz, além de bastante utilizado na terapia de reexpansão pulmonar e desobstrução de vias aéreas. Existem evidências que mostram o uso da pressão positiva na prevenção e reversão de atelectasias, principalmente em pacientes submetidos a cirurgias abdominais e torácicas. A VNI é um recurso útil para melhorar a tolerância durante o treinamento muscular, principalmente de pacientes em estágio avançado de doenças pulmonares crônicas (Williams; Abramo, 2013; Oliveira; Zanetti, 2015). Para Schettino (2007), a ventilação não invasiva pode ser utilizada em conjunto com o tratamento medicamentoso convencional para o cuidado de pacientes selecionados com exacerbação aguda e grave da asma. Porém a seleção dos candidatos ao uso da ventilação não invasiva é o primeiro passo para o sucesso da técnica, já que a VNI é uma modalidade de suporte ventilatório parcial e sujeita a interrupções. É de grande importância a colaboração do paciente, tornando o seu uso limitado nos pacientes com rebaixamento do estado de consciência ou com agitação. O uso desse modo em certos grupos de pacientes crônicos, como, com exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), tem levado à redução.

Da necessidade de intubação, da mortalidade e dos custos de tratamento, o que tem tornado seu emprego cada vez mais usual. Percebendo que a utilização da VNI na DPOC parece ser eficaz e segura, e a fisiopatologia da disfunção respiratória aguda na asma é, em grande parte, semelhante à da DPOC, tem-se pesquisado o emprego desta nos quadros de crise de asma grave.

O mecanismo de funcionamento da VNI na crise de asma parece estar baseado em seu efeito broncodilatador, que leva ao recrutamento alveolar, este ocorre como resultado da PEEP, que compensa o efeito gerado pelo aumento da PEEP intrínseca. Ocorre incremento de fluxo por intermédio dos canais de ventilação colateral, reexpandindo áreas atelectasiadas, melhorando a relação ventilação/perfusão e, conseqüentemente, diminuindo o trabalho respiratório. Quanto utilizada no modo com dois níveis de pressão positiva nas vias aéreas (BIPAP - bilevel positive airway pressure), a pressão inspiratória (IPAP) pode ajudar a musculatura inspiratória a vencer a limitação ao fluxo de ar e a hiperdistensão da caixa torácica, aumentando o volume corrente gerado. Alguns estudos demonstraram que pacientes que receberam VNI por 3 h consecutivas apresentaram melhora rápida dos sintomas e diminuição da necessidade de internação em relação ao grupo controle. Concluindo que o uso da VNI para o tratamento da exacerbação grave da asma teve respostas positivas (Silva; Barreto, 2015; Schettino, 2007).

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Conclui-se que o uso da ventilação não invasiva (VNI) durante a crise asmática apresenta benefícios significativos. No entanto, para que essa modalidade de tratamento tenha resultados eficazes, é crucial realizar uma avaliação minuciosa do paciente, levando em consideração seus hábitos de vida, a gravidade da doença e as hospitalizações prévias. Essa abordagem personalizada garante que o tratamento seja ajustado às necessidades específicas de cada indivíduo, aumentando as chances de sucesso e melhorando a qualidade de vida do paciente. Quando utilizada corretamente, a VNI não apenas contribui para a melhoria dos sintomas durante uma crise asmática, mas também desempenha um papel fundamental na prevenção de complicações graves, incluindo a mortalidade.

Pacientes asmáticos frequentemente utilizam broncodilatadores inalatórios para aliviar a obstrução brônquica e controlar os sintomas da doença. No entanto, a inclusão da VNI como uma opção terapêutica adicional pode proporcionar vantagens significativas. Quando prescrita de forma adequada e em tempo hábil, a ventilação não invasiva pode ajudar a prevenir exacerbações da asma, aliviando os sintomas da crise asmática de maneira mais eficaz. Ela atua na redução da resistência das vias aéreas, melhora as trocas gasosas e diminui o trabalho respiratório, o que pode ajudar a evitar complicações posteriores, como a intubação orotraqueal (IOT) e o óbito.

Além disso, a VNI pode ser integrada ao tratamento medicamentoso convencional, oferecendo uma abordagem terapêutica mais abrangente. Ao combinar a VNI com broncodilatadores e outros medicamentos, os profissionais de saúde podem otimizar o manejo das crises asmáticas e fornecer um tratamento mais completo e eficaz. A VNI se destaca como uma ferramenta valiosa nos setores de emergência, pois oferece benefícios adicionais que complementam as terapias tradicionais e contribuem para um melhor controle da asma.

Portanto, a ventilação não invasiva representa um avanço significativo no tratamento das crises asmáticas, oferecendo uma alternativa eficaz e segura para melhorar a gestão da doença. Sua utilização adequada pode resultar em uma redução significativa das complicações associadas e na melhora geral da saúde respiratória dos pacientes asmáticos, tornando-a uma opção terapêutica a ser considerada com mais frequência na prática clínica.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Campos, Hisbello S. Asma: suas origens, seus mecanismos inflamatórios e o papel do corticosteroide. *Revista Brasileira de Pneumologia Sanitária*, v. 15, n. 1, p. 47-60, 2007.
2. Carvalho, Werther Brunow de. Tratamento da asma aguda grave: suporte ventilatório em pediatria. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 15, n. 1, p. 31-42, jan./fev. 2003.
3. Fernandes, Andréia G. O. et al. Fatores de risco para morte por asma. *Brazilian Journal of Allergy and Immunology*, v. 1, n. 3, p. 143-148, 2013.
4. Ferreira, Susana et al. Ventilação não invasiva. *Revista Portuguesa de Pneumologia*, v. XV, n. 4, p. 303-310, jul./ago. 2009.
5. Filho, Pierre D'Almeida Telles. Asma brônquica. Disponível em: <www.asmabronquica.com.br/medical/fisiopatologia.html>. Acesso em: 06 SET. 2024.
6. Grande, Rosângela Aparecida Alves et al. Ventilação não invasiva em pacientes em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica: fatores associados à falha. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 46, p. e20180053, 2020.
7. Guimarães Assis, Nathália; Sousa Dias, Cristina; Sena Passos, Xisto; Yumi Matsunaga Spicacci, Natasha. Utilização Da Ventilação Mecânica Não Invasiva Durante A Crise Asmática Em Adultos. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 4, n. 1, p. e412542, 2023. DOI: 10.47820/recima21.v4i1.2542. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/2542>. Acesso em: 7 set. 2024.*
8. Martire, Terezinha Miceli. Asma aguda na infância. *Revista de Pediatria SOPERJ*, v. 13, n. 2, p. 43-53, dez. 2012.
9. Oliveira, Jaqueline Miranda et al. Ventilação não invasiva no paciente asmático agudizado em unidade de terapia intensiva. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 4, p. 21408-21419, 2020.
10. Oliveira, Patricia Novais De; Zanetti, Nathalia Mendonça; Oliveira, Pricila Mara Novais de. Uso da ventilação não invasiva como recurso da fisioterapia respiratória pediátrica. *HU Revista, Juiz de Fora*, v. 41, n. 1 e 2, p. 15-21, jan./jun. 2015.
11. Santos, Valdeci. O que é e como fazer "revisão da literatura" na pesquisa teológica. *Fides Reformata*, v. XVII, n. 1, p. 89-104, 2012.
12. Schettino, Guilherme P. P. et al. Ventilação mecânica não invasiva com pressão positiva. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 33, Supl. 2, p. 29-35, jul. 2007.
13. Silva, Paula De Souza Barreto; Menna, Sérgio Saldanha. Ventilação mecânica não invasiva na crise de asma aguda grave em crianças: níveis de evidências. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 27, n. 4, p. 390-396, 2015.
14. Sousa, Danielle Albuquerque; Silva, João Danyell Dantas. Uso de ventilação não invasiva na crise de asma em pediatria: uma revisão integrativa. *Journal of Medicine and Health Promotion*, v. 7, n. 1, p. 221-229, 2022.
15. Souza Duarte, Suzany et al. Uso da ventilação mecânica não invasiva em pacientes asmáticos na UTI: revisão sistemática. *Revista CPAQV-Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida*, v. 15, n. 2, 2023.
16. Stumm, Gláucia Zuleide et al. Desfecho da aplicação da ventilação mecânica não invasiva na bronquiolite.